

**LITERATURA PROLETÁRIA
NO JAPÃO TAISHŌ: ENTRE
O ENGAJAMENTO E A
CENSURA (1912-1926)**

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS VELLOSO BLOIS

ARTIGO ORIGINAL

LITERATURA PROLETÁRIA NO JAPÃO TAISHŌ: ENTRE O ENGAJAMENTO E A CENSURA (1912-1926)

luiz fernando dos santos velloso blois

resumo: O texto investiga a literatura proletária como fenômeno intelectual e artístico no Japão do período Taishō (1912-1926), com especial atenção aos seus embates ideológicos e às formas de repressão estatal. Considerando os debates travados por figuras como Baba Kōchō e Ryūnosuke Akutagawa, procura-se compreender como o engajamento político dos escritores foi sendo tensionado por limitações

estruturais, censura e dilemas de consciência. A proposta aqui é identificar, por meio de textos literários e ensaísticos do período, os contornos de uma estética marcada tanto pela denúncia quanto pela hesitação diante do papel do intelectual em meio a crescentes tensões sociais e políticas. Defende-se que a literatura proletária, apesar de seu projeto transformador, revela impasses que derivam de seu próprio lugar de enunciação e das ambivalências do campo literário japonês na década de 1920.

palavras-chave: Literatura proletária; Período Taishō; Baba Kochō; Akutagawa Ryūnosuke; repressão.

*

A INDUSTRIALIZAÇÃO JAPONESA, INICIADA durante a Restauração Meiji (1868-1912) como parte do projeto de modernização inspirado nos modelos europeus, não apenas transformou a economia do país, mas também criou as condições materiais e sociais para o surgimento de uma literatura proletária. Esse processo, liderado por uma nova burguesia industrial, consolidou-se por meio da substituição gradual da antiga elite samurai, sem, contudo, romper completamente com as estruturas hierárquicas e culturais herdadas do Período

Tokugawa (1603-1868). A tentativa de equiparar-se às potências ocidentais trouxe consigo não apenas fábricas e infraestrutura, mas também a formação de uma classe operária que, em meio às linhas de produção, passou a desenvolver uma autopercepção de sua condição proletária.

Nesse contexto, a literatura emergiu como um espaço de tensão e reflexão sobre as contradições da modernização japonesa. De um lado, havia a rápida industrialização e urbanização a qualquer custo; de outro, a persistência de relações de poder arcaicas que sustentavam a exploração nas fábricas. A literatura proletária, ainda embrionária, buscava retratar não apenas a miséria material dos trabalhadores, mas também seu despertar político — ainda que enfrentasse limitações teóricas e uma chamada “falta de tradição revolucionária” no Japão.

Apesar do surgimento de movimentos sociais já no período Meiji, o governo central não tolerava manifestações socialistas e anarquistas. Casos emblemáticos de repressão estatal marcaram essa

época, como a promulgação da Lei de Ordem Pública (*Chian Keisatsu Hō*) de 1900, que criminalizava qualquer organização sindical e proibia greves.

Outro episódio marcante foi o Incidente de Alta Traição (*Taigyaku Jiken*), em 1910, no qual 12 anarquistas foram presos e executados sumariamente sob a acusação de conspirarem para assassinar o imperador. Entre os executados estavam Kōtoku Shūsui, tradutor do *Manifesto Comunista*, e sua esposa Kanno Suga, única mulher a ser executada. Seus diários escritos na prisão tornaram-se um marco na memória de resistência de esquerda, sobretudo no campo anarquista.

Esse clima de censura e terror dificultou a produção de textos de cunho proletário. Enquanto os países europeus, nos quais o Japão se inspirava para sua modernização, garantiam certo grau de liberdade para obras de esquerda, o governo japonês impunha uma repressão sistemática a qualquer manifestação semelhante.

Entretanto, o início do Período Taishō apresentou uma aparente contradição: embora mantivesse as estruturas repressivas herdadas da Era Meiji, assistiu a uma relativa tolerância ao debate socialista e ao surgimento de textos literários progressistas. Esse abrandamento pode ser explicado por uma conjuntura complexa, marcada tanto por fatores internos quanto pelo contexto internacional.

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918), da qual o Japão participou ao lado dos Aliados, trouxe uma rápida expansão industrial, mas também gerou crises inflacionárias e o aumento da desigualdade social.

Simultaneamente, a Revolução Russa (1917) e a criação da União Soviética (1922) funcionaram como um alerta às elites japonesas, temerosas de uma radicalização semelhante em seu próprio território. A ascensão do movimento operário internacional, simbolizada pela fundação da Internacional Comunista (*Comintern*) em 1919, pressionou o governo a adotar táticas menos violentas e mais sutis de controle.

No plano interno, os Motins do Arroz (*Kome Sōdō*), em 1918, foram uma série de revoltas populares contra a carestia e a especulação de alimentos. As manifestações demonstraram o potencial de mobilização das massas e forçaram o governo a fazer concessões. Nesse novo ambiente, surgiram espaços controlados para o debate de ideias progressistas, como a revista *Kaizō*, fundada em 1919, que publicava autores socialistas sob vigilância, mas com relativa liberdade. Além disso, a fundação do Partido Comunista Japonês em 1922 e da criação da Sociedade dos Homens Novos (*Shinjinkai*) evidenciou que o pensamento de esquerda não podia mais ser simplesmente suprimido, mas precisava ser gerenciado.

Nesse contexto de abertura relativa, o texto *Sobre a Literatura Social* (1920), de Baba Kochō, evidencia uma sociedade literária intensamente requisitada para a produção textual, enquanto aponta a falta de tempo para o desenvolvimento das obras. A escrita parecia ter se tornado mecânica, quase uma mercadoria do

capital, o que reflete o aprofundamento da industrialização e da urbanização no Japão, intensificadas durante o Período Taishō.

As mudanças sociais iniciadas na Era Meiji foram amplamente abordadas por diversos escritores. Contudo, na transição para Taishō, percebe-se uma melancolia generalizada no país. A morte do Imperador Meiji e, em seguida, o suicídio do General Nogi, que havia solicitado permissão para tirar a própria vida após sua desastrosa participação na Guerra Russo-Japonesa, marcaram simbolicamente essa transição. A obra *Kokoro*, de Natsume Sōseki, retrata essa sensação de perda de pertencimento social, ilustrando uma ruptura com o passado, especialmente do ponto de vista da geração mais antiga e um início de um novo período.

Ademais no texto de Kochō, ele compara a literatura socialista japonesa à europeia, afirmando que a ausência de acesso aos teóricos revolucionários, como Zola e Artsybashev, colocava o Japão em desvantagem frente ao Ocidente. Para ele, diante da

imaturidade da consciência de classe no país, possivelmente causada pela repressão do Período Meiji, a literatura deveria se concentrar naquilo que chama de “miséria da sociedade inconsciente”, como etapa inicial para a conscientização da classe trabalhadora.

Kochō também discute o perfil ideal do escritor proletário. Em sua visão, o autor ideal seria oriundo das camadas populares e, ao ascender socialmente, passaria a utilizar sua experiência vivida na escrita. No entanto, esse perfil era extremamente raro, já que o acesso à educação era limitado. Em suas palavras, ser pobre não basta — é necessário também ter formação literária.

Ele identifica três perfis principais de escritores proletários, cada um com seus dilemas. O primeiro é o de alguém que nasceu entre os trabalhadores, mas que ascendeu por meio da educação. Apesar de ter vivido no meio proletário, o distanciamento de sua origem pode tornar sua escrita menos autêntica.

O segundo é o do observador comprometido: escritores da classe média ou burguesa que, por engajamento político, estudam e convivem com a classe trabalhadora. Contudo, o risco de romantização permanece, pois sua perspectiva continua externa.

O terceiro perfil é o do trabalhador autodidata, que, mesmo enfrentando adversidades, adquire educação por conta própria e se insere no meio literário. Embora considerado ideal, esse perfil era praticamente inexistente diante da desigualdade educacional da época.

Kochō, ao delinear esses perfis, reconhece a dificuldade quase intransponível de encontrar esse escritor ideal. Akutagawa, em seu texto *sobre literatura proletária*, também aborda essa questão. Embora considerado um autor burguês, ele declara aguardar com ansiedade o surgimento dessa verdadeira literatura proletária.

Tanto os escritos de Kochō quanto os de Akutagawa foram produzidos nesse período que o

historiador Frederick R. Dickson denomina de “janela de oportunidade”. Ele argumenta que os movimentos sociais aproveitaram as brechas abertas pela Primeira Guerra Mundial para se expandirem. A produção desses textos evidencia o preenchimento desses espaços.

No entanto, Dickson também aponta para o fortalecimento dos mecanismos de vigilância e controle estatais, caracterizando o que chama de “regime híbrido”, marcado por certa liberalidade, porém limitada, e pela continuidade, ainda que velada, de práticas autoritárias.

A guerra não apenas criou esse espaço de abertura, como também, ao impulsionar a industrialização e gerar inflação e escassez, aumentou o descontentamento entre os trabalhadores.

O maior temor das potências Ocidentais, inclusive do Japão, concretizou-se com a Revolução Bolchevique de 1917, que pôs fim ao Império Russo e deu origem ao primeiro Estado socialista da história.

Embora haja um consenso entre historiadores de que a Grande Guerra tenha sido um catalisador da Revolução Russa, a Guerra Russo-Japonesa (1904-1905), vencida pelo Japão, já havia sido apontada como um dos estopins do processo revolucionário russo. A queda do czarismo acentuou o temor de que algo semelhante pudesse ocorrer no Japão.

A crise social japonesa no pós-guerra se evidenciou, como mencionado anteriormente, nos Motins do Arroz de 1918. Essas revoltas foram motivadas por três fatores principais: a priorização do mercado externo pelas empresas, reduzindo a oferta interna de arroz; a inflação generalizada; e, em menor escala, as más colheitas de 1917 e 1918.

Pode-se afirmar que os manifestantes obtiveram vitórias significativas. Inicialmente reprimido com violência, o movimento forçou o governo a adotar medidas concretas: aumento da importação de arroz dos territórios ocupados, como Coreia e Taiwan (China), controle de preços, renúncia simbólica do primeiro-ministro e implementação de políticas

assistencialistas. Segundo a historiadora Elise K. Tipton, os Motins do Arroz representaram o maior movimento social do Japão antes de 1945 e exerceram influência direta na fundação do Partido Comunista Japonês nos anos seguintes.

Apesar de o início da década de 1920 apresentar, inicialmente um cenário mais propício para os movimentos sociais, esse respirou foi cortado abruptamente com a promulgação da Lei de Preservação de Paz (*Chian Iji Hō*) no penúltimo ano do período Taisho, em 1925, que marca uma influência militarista ainda maior no Estado.

A Lei passava criminalizar qualquer organização ou atividade que tentasse promover mudança do sistema político ou abolição da propriedade privada, conseqüentemente o Partido Comunista, recém fundado, passa a ser proibido, a Lei também permite prisão preventiva de pessoas que o Estado julgasse suspeita e censura nas publicações.

As conseqüências desta Lei para os escritores proletários foram devastadoras e no qual obrigou

muitos a se exilar ou silenciar, passando por uma própria autocensura. A revista *Kaizō* que publicava autores socialistas passou a evitá-los.

A partir do Período Shōwa (1926-1989) houve a consolidação do autoritarismo fascista japonês. No qual há relatos de prisão em massa dos comunistas e afins, criação de uma Política e Polícia de Segurança Pública para perseguição de dissidentes.

E o caso, apontado por muitos como o “fim de literatura proletária aberta” no Japão foi a prisão e a execução do Escritor Takiji Kobayashi em 1933, escritor do romance *Kanikōsen* (1929)

A trajetória da literatura proletária no Japão, desde seus primórdios na Era Meiji até seu aniquilamento no início do Shōwa, revela um paradoxo central da modernização japonesa: um Estado que abraçou a industrialização com fervor ocidentalizante, mas reprimiu implacavelmente as vozes que denunciavam seus custos humanos.

Apesar de ter criado, materialmente, as condições para o surgimento de uma consciência operária, o

regime sabotou sistematicamente qualquer tentativa de organização autônoma dessa classe, seja através da repressão aberta, como: Lei de Ordem Pública, Incidente de Alta Traição, ou por meio de controles sutis: censura, cooptação de intelectuais.

O período Taishō, frequentemente idealizado como uma "era democrática", foi, na verdade, um intervalo frágil entre dois autoritarismos. A relativa tolerância aos debates socialistas como os de Baba Kochō e Akutagawa não derivou de uma convicção liberal, mas de uma tática de contenção.

As elites, assustadas com os Motins do Arroz e a Revolução Russa, permitiram espaços controlados como a criação da revista *Kaizō* e do Partido Comunista para canalizar o descontentamento. Quando esses mecanismos falharam, o Estado recorreu à força bruta. A Lei de Preservação da Paz, longe de ser uma ruptura, foi a consolidação dessa lógica: uma "modernização reacionária" que usava instrumentos jurídicos modernos como censura

prévia, prisão preventiva etc, para preservar estruturas arcaicas de poder.

O destino da literatura proletária, simbolizado pelo assassinato de Kobayashi Takiji, expõe a hipocrisia do projeto Meiji. Enquanto o Japão copiava ferrovias e fábricas da Europa, rejeitou a única tradição intelectual ocidental que poderia ter humanizado sua industrialização: o socialismo.

A "falta de tradição revolucionária" lamentada por Kochō não foi um acidente, mas resultado direto de políticas de Estado. A repressão não apenas silenciou escritores, mas deformou o próprio realismo literário: sem acesso a teóricos como Artsybashev ou Zola, a crítica social japonesa ficou condenada a uma melancolia impotente ou clandestina.

Referências

- Akutagawa, R. (1927). Discussões sobre literatura proletária (G. P. Katague, Trad.). Em *Arroz e Flores*, [sítio eletrônico]. Disponível em: https://arrozeflores.art.br/tradu%C3%A7%C3%B5es/ar_discussoes_sobre_literatura_proletaria/. Acesso em: 17 abr. 2024.

- Baba, K. (1920). Sobre a literatura social (L. F. dos S. V. Blois, Trad.). Em *Arroz e Flores* [sítio eletrônico]. Disponível em: https://arrozeflores.art.br/tradu%C3%A7%C3%B5es/bk_sobre_a_literatura_social/. Acesso em: 17 abr. 2024.
- Dickson, F. R. (2000). The Dawn of the Japanese Proletarian Literature Movement: A Window of Opportunity. *The Journal of Japanese Studies*, 26(2), 291–321.
- Gordon, A. (2003). *A modern history of Japan: from Tokugawa times to the present*. Oxford University Press.
- Hane, M. (1982). *Peasants, rebels, and outcastes: the underside of modern Japan*. Pantheon Books.
- Hirata, T. (1988). Kōtoku Shūsui and the High Treason Incident: A Historical Overview. *Modern Asian Studies*, 22(3), 575-595.
- Keene, D. (1984). *Dawn to the West: Japanese literature of the modern era – fiction*. Columbia University Press.
- Kobayashi, T. (2022). *Kanikōsen - O navio caranguejeiro*. Aetia Editorial.
- Natsume, S. (2016). *Kokoro*. Estação Liberdade.
- Tipton, E. K. (2002). *Modern Japan: a social and political history*. Routledge.
- Yoshimi, Y. (2015). *Grassroots fascism: the war experience of the Japanese people*. Columbia University Press.